

Método quantitativo para avaliação da simetria superficial das mamas

Eudóxia L. S. Moura^{1,3}, Natascha Scagliusi²,
Flávia C. H. Pastura², Aura Conci³

¹Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO)
Ariquemes – RO – Brasil

²Divisão de Design Industrial – Instituto Nacional de Tecnologia (INT)
Rio de Janeiro, RJ– Brasil

³Instituto de Computação – Universidade Federal Fluminense (UFF) –
Niteroi, RJ – Brasil

eudoxia.moura@ifro.edu.br, aconci@ic.uff.br

Abstract. *The bilateral symmetry is significantly related with the breast health. This study employs thermographic exams and structured light scanning to calculate breast asymmetry. A quantitative assessment is proposed through image analysis.*

Resumo. *A simetria bilateral se relaciona significativamente com a saúde das mamas. Este trabalho utiliza exames termográficos e digitalização 3D por luz estruturada para calcular a assimetria deste órgão. Propõe-se uma avaliação quantitativa por meio da análise de imagens.*

1. Introdução

O câncer de mama é prevalente entre as mulheres no Brasil e globalmente, com 73.610 novos casos diagnosticados em 2023 no país [de Câncer INCA 2023]. As projeções preveem que o número de novos casos anuais ultrapassará 3 milhões até o ano de 2040 em escala global [Arnold et al. 2022]. As mamas são órgãos presentes em ambos os sexos. Embora existam variações no formato e tamanho dos seios, a simetria é muitas vezes o ponto de partida para caracterizar um sinal inicial e possível problema [Princigalli et al. 2023]. Neste trabalho é mostrado que a análise de imagens pode ser usada para auxiliar na avaliação do grau de assimetria desses órgãos, utilizando dados das mamas adquiridos por algum método.

Embora a mamografia seja o exame mais utilizado [Imane et al. 2024], a termografia é um exame não invasivo que analisa a distribuição de calor através do uso de cameras sensíveis a radiação infravermelha emitida pelas mamas [Lanisa et al. 2014]. É acessível, rápida, propiciando detecção precoce devido à possibilidade de identificação da enorme multiplicação celular da área cancerosa, podendo ser usado em grávidas e nas mamas densas das mulheres jovens [Jockers 2019, Borchardt et al. 2013, Araujo et al. 2021].

2. Trabalhos Anteriores com Propostas de Avaliação Superficial das Mamas

O software *Breast Cancer Conservative Treatment Cosmetic Result* (ou BCCT.core), avalia mamas após o tratamento conservador de câncer, considerando a assimetria

mamária e o volume. Para tanto propõem que sejam computados, da análise de imagens frontais, sete índices: (1) diferença na posição do mamilo entre as duas mamas, (2) diferença entre os níveis do contorno mamário inferior, (3) diferença entre os níveis do mamilo, (4) diferença entre a distância do mamilo esquerdo e direito à prega infra-mamária, (5) diferença entre os comprimentos dos contornos da mama esquerda e direita, (6) diferença entre as áreas das mamas esquerda e direita e (7) área não sobreposta das duas mamas após espelhar uma delas ao longo de uma linha vertical e fazer coincidir ambos os pontos de junção com o tórax [Cardoso and Cardoso 2007].

A partir de imagens frontais, um aplicativo para smartphone foi desenvolvido para avaliar a simetria das mamas, utilizando detecção de bordas de Canny e a transformada de Hough para círculos. O aplicativo calcula a área mamária delimitada pelos pontos do círculo, que estão associados às mamas, a simetria é avaliada comparando os raios dos círculos de cada uma das mamas [Navarro 2017].

Uma atualização do BCCT.core, chamada BCCT.core3D, apresenta um modelo de avaliação estética em 3D, capturando imagens com informações de cor e profundidade usando o Kinect (Microsoft). Comparado ao BCCT.core 2D, o BCCT.core3D não mostrou melhoria significativa na avaliação estética, fazendo os autores concluírem que imagens 3D não agregam valor ao processo [Cardoso et al. 2018].

3. Proposta de Avaliação deste Trabalho

Esse trabalho propõe uma nova forma de avaliação, qualitativa e quantitativa, da superfície externa usando imagens laterais das mamas. Nossa proposta consiste em comparar a semelhança do perfil das duas mamas da mesma pessoa, posicionadas lado a lado, adquiridas de alguma forma. Destaca-se que as imagens de uma das mamas devem ser invertidas horizontalmente para facilitar a comparação visual.

Figure 1. Perfis das mamas nas imagens provenientes do scanner e da camera FLIR estão representadas em azul para a mama direita e em vermelho para a mama esquerda. As imagens das mamas esquerdas foram invertidas horizontalmente (espelhadas) para facilitar a comparação visual.

Três voluntárias forneceram suas imagens para este trabalho. Elas assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE para participar desta pesquisa, de acordo com o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, registrado na Plataforma Brasil do Ministério da Saúde sob número de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 01042812.0.0000.5243. Essas pessoas foram digitalizadas no Instituto Nacional de Tecnologia - INT, usando o Escâner de Luz Estruturada Eva

Table 1. Diferença entre as distâncias Euclidianas do mamilo ao ponto inferior da prega inframamária (mama direita e esquerda) de cada voluntaria considerando os dois tipos de imagens em pixels (px) e em percentagem (%) da diagonal da imagem usada.

Voluntária	Scanner(px)	Scanner(%)	FLIR(px)	FLIR(%)	Diagonal(px)
1	4	0,56%	16	2,25%	712
2	26	2,21%	25	2,12%	1179
3	5	9,33%	69	11,71%	589

da Artec3D, e após 15 minutos, suas imagens termográficas foram capturadas por uma camera FLIR® SC620.

Realizou-se comparações visuais (qualitativas) entre a digitalização 3D e as imagens termográficas para análise da simetria entre os perfis das mamas direita e esquerda da mesma voluntária. Para uma avaliação quantitativa, após diversas análises numéricas propõem-se a seguinte abordagem: (1) Localizar o ponto que melhor indentifique o mamilo, definido como M. Esse ponto pode ser horizontalmente mais à direita da imagem (veja a Figura 1). (2) Localizar o ponto correspondente à extremidade inferior da prega inframamária, I, considerado como verticalmente o mais abaixo da imagem. (3) Calcular a distância Euclidiana entre esses pontos M e I. Essa será nossa proposta para avaliar numericamente a simetria entre as duas mamas.

Essa proposta se baseia na hipótese de que as diferenças entre essas medidas percentualmente ao diâmetro das imagens usadas, proporcione um número que permita comparar objetivamente entre as duas mamas da voluntária. A Tabela 1 apresenta a distância entre esses pontos em pixels, suas diferenças entre as mamas e essas diferenças divididas pelo diâmetro do quadro de cada imagem analisada, fornecendo assim um valor em porcentagens do tamanho da imagem.

Ao comparar as imagens sobrepostas das mamas dessas três pessoas, nota-se que elas podem proporcionar uma avaliação quantitativa, visto que, qualitativamente, as mamas mais assimétricas apresentam valores realmente maiores. Embora a posição das mamas da voluntária 2 esteja defasada horizontalmente uma relação à outra, suas formas, definidas pelas linhas verdes e vermelhas, são basicamente idênticas. Assim, observa-se que as voluntárias 1 e 2 possuem as mamas mais simétricas, enquanto a voluntária 3 possui as mamas mais assimétricas. Observando as imagens da Figura 1, nota-se que elas realmente uma relação à outra concordam com os resultados quantitativos da Tabela, onde as mamas mais simétricas têm o valor percentual menor que 3, enquanto essa diferença nas mamas assimétricas está acima de 9 por cento.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros

Esse trabalho apresenta uma técnica de 3 passos, para viabilizar a verificação das assimetrias das mamas de maneira simples e consistente, que pode ser usado como indicativo de diagnósticos ou para verificar procedimentos estéticos de reconstruções cirurgicas, por meio do uso de imagens laterais dos seios.

Futuramente, mais voluntárias serão analisadas para verificar a robustez desta proposta e identificar de forma mais precisa um valor de corte. Essa comparação nos permitirá validar de maneira mais robusta a proposição sugerida aqui. Também pode-se

avaliar os perfis das mamas em outras direções ou posicionadas com diferentes ângulos em relação ao eixo frontal do corpo em comparação com o eixo de aquisição das câmeras e escâneres. No entanto, a grande diferença notada aqui sugere que este seja um indicativo com grande potencial.

References

- Araujo, A. D., Resmini, R., Moran, M. B., Issa, M. H., and Conci, A. (2021). Computer techniques for detection of breast cancer and follow up neoadjuvant treatment: Using infrared examinations. In dos Santos, W. P., da Silva, W. A., and de Santana, M., editors, *Biomedical Computing for Breast Cancer Detection and Diagnosis*, pages 72–106. IGI Global.
- Arnold, M., Morgan, E., Rungay, H., Mafra, A., Singh, D., Laversanne, M., Vignat, J., Gralow, J., Cardoso, F., Siesling, S., and Soerjomataram, I. (2022). Current and future burden of breast cancer: Global statistics for 2020 and 2040. *The Breast*.
- Borchardt, T. B., Conci, A., Lima, R. C. F., Resmini, R., and Sanchez, A. (2013). Breast thermography from an image processing viewpoint: A survey. *Signal Processing*, 93(10):2785–2803.
- Cardoso, J. S. and Cardoso, M. J. (2007). Towards an intelligent medical system for the aesthetic evaluation of breast cancer conservative treatment. *Artif Intell Med*. Epub 2007 Apr 8. PMID: 17420117.
- Cardoso, M., Vrieling, C., Cardoso, J., Oliveira, H., Williams, N., Dixon, J., Team, P. P. C. T., and Panel, P. P. D. (2018). The value of 3d images in the aesthetic evaluation of breast cancer conservative treatment. results from a prospective multicentric clinical trial. *Universidade do Porto. In Breast*, pages 19–24. Epub 2018 Jun 18. PMID: 29940498.
- de Câncer INCA, I. N. (2023). Estatísticas de câncer. <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros>.
- Imane, O., Mohamed, A., Lazhar, R. F., Hama, S., Elhadj, B., and Conci, A. (2024). Lamis-dmdb: A new full field digital mammography database for breast cancer ai-cad researches. *Biomedical Signal Processing and Control*, 90:105823.
- Jockers, D. (2019). Thermography: The new gold standard in breast cancer screening.
- Lanisa, N., Cheok, N. S., and Wee, L. K. (2014). Color morphology and segmentation of the breast thermography image. In *2014 IEEE Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES)*, pages 772–775.
- Navarro, D. (2017). Desenvolvimento de um sistema computacional para avaliação de simetria mamária. Master's thesis, Universidade Positivo.
- Principalli, N., Moura, E., and Conci, A. (2023). Could the consideration of symmetry be statistically significant for breast infrared analysis? In Kakileti, S., Manjunath, G., Schwartz, R., and Frangi, A., editors, *Artificial Intelligence over Infrared Images for Medical Applications. AIIIMA 2023*, volume 14298 of *Lecture Notes in Computer Science*. Springer, Cham.